

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

Рафиков Шухрат Ҳикматуллаевич,
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси мустақил изланувчиси
E-mail: ShuhratRapikov@gmail.com

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ

For citation: Rafikov Shukhrat Hikmatullaevich. INTERNATIONAL-LEGAL REGULATION OF ENSURING HUMAN RIGHTS FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.89-98

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312140>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий тартибга солиниши ўрганилган. Тадқиқот иши юзасидан ҳуқуқшунос олимлар ва мутахассисларнинг фикрлари асосида илмий баҳс ва мунозарага киришилган. Халқаро ҳужжатларни амал қилиш ҳудудининг чегараси ва соҳасига кўра уч гуруҳга бўлиниши таъкидлаган. Тезкор-қидирув фаолияти соҳасида инсон ҳуқуқ ва эркинликларига доир юздан ортиқ халқаро ҳужжатлар таҳлил қилиниб, тезкор-қидирув фаолиятининг назарияси ва амалиётига илмий асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: декларация, конвенция, халқаро ҳужжатлар, инсон ҳуқуқлари, универсал, тезкор-қидирув фаолияти.

Рафиков Шухрат Ҳикматуллаевич,
Самостоятельный соискатель Академии Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан
E-mail: ShuhratRapikov@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется международно-правовое регулирование обеспечения прав, свобод и законных интересов человека в оперативно-розыскной деятельности. На основе мнений ученых-юристов и экспертов по исследовательской работе были начаты научные дебаты и дебаты. Подчеркивалось разделение международных документов на три группы по границам и областям их действия. Проанализировано более ста международных документов по правам

и свободам человека в области оперативно-розыскной деятельности, разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по теории и практике оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: декларация, конвенция, международные документы, права человека, универсальная, оперативно-розыскная деятельность.

Rafikov Shukhrat Hikmatullaevich,
Independent Researcher of Academy of
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: ShuhratRapikov@gmail.com

INTERNATIONAL-LEGAL REGULATION OF ENSURING HUMAN RIGHTS FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES

ANNOTATION

The article explores the international-legal regulation of the provision of human rights, freedoms and legitimate interests in operational-search activities. A scientific debate and discussion was initiated on the basis of the opinions of legal scholars and experts on the research work. It emphasized the division of international documents into three groups according to the boundaries and area of the territory of validity. More than a hundred international documents on human rights and freedoms have been analyzed in the field of operational-search activities and scientifically based proposals and recommendations have been developed for the theory and practice of operational-search activities.

Keywords: declaration, convention, international documents, human rights, universal, operational-search activities.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашни узоқ тарихига эга. Маълумки, давлатнинг ҳар қандай ҳуқуқий тизимининг муҳим элементларидан бири бу инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари институтидир. Ушбу концепция мамлакат қонунлари билан мустаҳкамланган ҳуқуқ ва эркинликлар эгасининг ҳақиқий имкониятларини белгилайди.

Инсоният тарихида дастлаб инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ғоясининг пайдо бўлиши милoddан аввалги V – IV асрларга тўғри келади. Жумладан, Қадимги Афинада фуқароларнинг мутлақ ҳуқуқсизлигини бирлаштирган фуқаролик институти пайдо бўлади[1]. Қадимги файласуфлар томонидан инсон ҳуқуқларининг келиб чиқиши илоҳий тамойиллар билан изоҳланиб, уларнинг фирк-мулоҳазаси “ҳамма нарсанинг ўлчови — инсон” тамойилига асосланиб, бу одамларнинг тенглиги ғоясини ривожлантириш учун хизмат қилган.

Қадимги Римда тенглик барча одамлар эркин туғилишини англатарди, аммо фақат эркин фуқаролар ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиниб, қуллар эса ҳуқуқ объектига тенглаштирилиб, бу даврда қонун талабларининг ҳамма учун бирлиги принципи ўрнатилди ва унга ҳамма бўйсунди.

Инсон ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлашда Англияда бир қатор ҳужжатлар қабул қилинди. 1215 йилда Англиянинг “Магна Карта”, яъни, Эркинликнинг буюк Хартияси[2, С.40, 52] қабул қилиниб, ушбу ҳужжат халқнинг аҳолини яхшиламади, балки фақатгина йирик ер эгаларини ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан чегараланган холос. 1679 йил 26 майда Англияда Хабеас корпус (Habeas Corpus Act) ҳужжатини эълон қилиниши, шахснинг дахлсизлиги кафолатларини, айбсизлик презумпцияси принципини ўрнатган асосий конституциявий ҳужжатлардан бири бўлди[3]. Жамиятни демократлаштириш йўлидаги яна бир муҳим қадамлардан бири 1689 йилнинг 13 февралда Англияда ҳуқуқлар тўғрисидаги Билни қабул қилиниши билан боғлиқдир[4, С.55]. Мазкур ҳужжат парламентнинг ролини кучайтирди (масалан парламент розилигисиз халққа солиқ ва йиғимларни белгилаш тақиқланди). Ўша даврда фуқароларга қиролга мурожаат қилиш ҳуқуқи берилиб, уларнинг сўз эркинлиги кафолатланди. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари тенглик ҳақидаги ғояларнинг

кейинги ривожланиши табиий ҳуқуқий доктринага асосланади. Унга кўра халқ ва давлат ўртасидаги муносабатларда ҳуқуқнинг устунлиги тан олинади. 1776 йил 4 июлда қабул қилинган Виржиния штатини Мустақиллик декларациясида: “барча одамлар тенг даражада эркин ва мустақил, табиий ҳуқуқларга эга эканлиги, давлат бу ҳуқуқларни фақат уларни ҳимоя қилувчи мамлакатнинг асосий қонунида расмий равишда белгилаш орқали тан олинади”[5] белгилаганди. Шу боис, табиий ҳуқуқлар тўғридан-тўғри, бошқа одамларнинг хоҳишидан қатъи назар, ҳеч қандай ижро ҳужжатсиз амалга оширилиши мазкур ҳужжатда қайд этилди.

Инсон ҳуқуқлари ғояси Буюк француз инқилобининг ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб, 1789 йил 26 августда Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари декларацияси қабул қилинишига сабаб бўлди. Декларация моҳиятида: “биринчи марта фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар эълон қилиниши, фуқаролик ҳуқуқи маълум бир давлат фуқароси, чет эл ёки фуқаролиги бўлмаган шахсга тааллуқли эканлиги; сиёсий ҳуқуқлар шахснинг сиёсий манфаатига бевосита таъсир кўрсатадиган ва шахснинг мамлакат сиёсий ҳаётида ва давлат ҳокимиятини амалга оширишда иштирок этиш имкониятини ифода этиши (жамоат бирлашмалари ва сиёсий партияларни ташкил этиш; референдумда иштирок этиш; давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларига сайлаш ва сайланиш; давлат хизматидан тенг фойдаланиш имкониятига эга бўлиш; одил судловни амалга оширишда иштирок этиш; судья лавозимини эгаллаш; давлат органлари ва ўзини ўзи бошқариш органларига яқка ва жамоавий баёнотлар ва таклифлар билан мурожаат қилиш; йиғилишлар, митинглар, намойишлар, пикетлар ва бошқаларни ўтказиш); одамлар эркин ва тенг ҳуқуқларига эгаллиги, ҳар қандай сиёсий иттифокнинг мақсади табиий ва ажралмас инсон ҳуқуқ ва эркинликларини шу жумладан, мулк дахлсизлигини ва хавфсизликни таъминлашдан иборатлиги” [6]мазмундаги қоидалар, айбсизлик презумпцияси ва виждон эркинлигини таъминланишга хизмат қилди.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфатларини таъминлашнинг ҳуқуқий асосини таҳлил қилиш шахс ҳуқуқий мақомини шакллантириш жараёнининг нақадар мураккаблиги тўғрисида фикр-мулоҳазаларни илгари суришга имкон беради. Жараёни таснифлаш турли мезонларга мувофиқ амалга оширилиши мумкин. Масалан, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари пайдо бўлган вақт, ҳуқуқий асосларнинг юридик даражасига кўра таснифлаши ва бошқа жиҳатларига.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини ушбу соҳани тартибга солишда ҳуқуқий манба ҳисобланган, давлатнинг вакиллик органи ва бошқа мансабдор шахслари томонидан қабул қилинган ҳужжатларнинг юридик даражасига кўра, шартли равишда гуруҳларга ажратган ҳолда таҳлил қилиш ва таққослаш тўғри деб ҳисоблаймиз.

Ҳуқуқшунос олимлар тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асосларини гуруҳларга ажратиш бўйича турли фикрларни билдиришади. Жумладан, Т.Р.Саитбаев ва Б.Т.Акрамходжаев томонидан тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асосларини икки гуруҳга яъни, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қонунлари ва қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорларидан иборатдир[7, С. 6, 11] деб таъкидлаб ўтишган. Тезкор-қидирув фаолияти фанини ривожланишига хисса қўшган айрим олимлар ва мутахассислар эса, Тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асослари куйидаги тўрт даража: “конституциявий; халқаро ҳуқуқий; қонун ҳужжатлари; қонуности ҳужжатлари”да [8, С.8]намоён бўлиши керак деб таъкидлашади. Ш.К.Гиясов тадқиқот ишида тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асосларини куйидаги: “халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар; миллий қонунлар; қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар; идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар” мазмунда тўрт гуруҳга ажратган[9, С. 31]. Ушбу таснифга бироз ўзгартириш киритган В.Каримов эса, тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асослари куйидаги: “халқаро; конституциявий; қонунлар; қонуности ҳужжатлар” каби даражалардан иборат бўлиши керак деб таъкидлайди[10, С.15].

Шубҳасиз, Ш.К.Гиясов ва В.Каримовнинг фикрларига тўлиқ қўшилаемиз. Халқаро ҳужжатларнинг қоидалари, Конституциядан устун ҳисобланади. Бу ҳақида асосий қомусимизда ва бошқа жорий қонунларда таъкидлаб ўтилган. Шу боис, тезкор-қидирув

фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини қуйидаги тўрт гуруҳларга бўлиб таснифлаш таклиф этилади: 1-гуруҳ: халқаро ҳужжатлар; 2-гуруҳ: Конституция; 3-гуруҳ: қонунлар; 4-гуруҳ: қонуности ҳужжатлар.

Тезкор-қидирув фаолиятида соҳасига тааллуқли ҳужжатларни таҳлил қилиниши инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда мавжуд ҳуқуқий, ташкилий муаммоларни аниқлашга ва уларни бартараф этишга имкон беради.

Тезкор-қидирув фаолияти соҳасида инсон ҳуқуқларига оид халқаро ҳужжатлар деганда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий манба бўлиб хизмат қилувчи халқаро шартнома ва бошқа халқаро ҳужжатлар тушунилади.

Халқаро ҳужжатлар. XIX аср бошларида дунёнинг барча мамлакатлари учун инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича муҳим ҳужжатлар қабул қилинди. Хусусан, 1815 йилда “Қул савдосини тақиқлаш ҳақида Вена конвенцияси” ва 1864 йили “Уруш пайтида ярадорлар ва беморларни ҳимоя қилиш ҳақида” Женева конвенцияси шулар жумласидандир.

Дунёда тинчликни, хавфсизликни таъминлашда давлатларнинг ва барча миллатларнинг ўзаро ҳамкорлигини ривожлантириш мақсадида 1945 йилда Бирлашган миллатлар ташкилоти ташкил этилди. Ушбу халқаро нуфузли ташкилотга аъзо давлатлар томонидан универсал, минтавий, шунингдек, жиноятчиликка қарши кураш, ҳамкорлик, бошқа соҳаларда икки томонлама, кўп томонланма характердаги инсон ҳуқуқлари (ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқ.)ни таъминлашга оид юздан ортиқ халқаро ҳужжатлар қабул қилинди. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларни амал қилиш ҳудудининг чегараси ва соҳасига кўра уч гуруҳга бўлиб ўрганиш тўғри. Дунёдаги ҳар қандай давлатларнинг иштирок этиши мумкин бўлган универсал халқаро ҳужжатлар; дунёнинг айрим қитъасидаги давлатларнинг биргаликда қабул қилган минтавий халқаро ҳужжатлари; ТҚФда инсон ҳуқуқларини таъминлашда жиноятчиликка қарши курашнинг тегишли соҳаларига кўра халқаро ҳужжатларга бўлиниши мақсадга мувофиқдир. Ушбу халқаро ҳужжатларни ўрганиб, таҳлил қиламиз.

Универсал халқаро ҳужжатлар. Дунёда инсон ҳуқуқларига оид жами 27 та универсал халқаро ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, шундан 11 таси декларация, 16 таси конвенциялардир. Буларга: 1) Бола ҳуқуқлари Женева декларацияси (26.11.1924); 2) Бола ҳуқуқлари декларацияси (1959); 3) Геноцид жиноятининг олдини олиш ва бундай жиноят учун жазо тўғрисида Конвенция (09.12.1948); 4) Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (10.12.1948); 5) Қочоқлар мақоми тўғрисидаги Конвенция ва қочоқлар мақоми тўғрисида Протокол (14.12.1950); 6) Фуқаролиги бўлмаган ҳолатини қисқартиш ҳақида конвенция (30.08.1961); 7) Ирқий камситишнинг барча шакллари тугатиш ҳақида Конвенция (21.12.1965); 8) Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида ҳамда Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (16.12.1966); 9) Апартеид жиноятини бартараф этиш ва жазолаш бўйича халқаро Конвенция (30.11.1973); 10) Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги декларация (09.12.1975); 11) Аёлларга нисбатан камситишнинг барча шакллари бартараф бериш тўғрисида Конвенция (18.12.1979); 12) Инсон ҳуқуқлари бўйича ахборот ва ҳужжатлар тизими жамловчи нодавлат ташкилотнинг биринчи йиғилиши (HURIDOCs 04.07.1982); 13) Қийноқларга қарши конвенция (SOS, 14.04.1983); 14) Қийноқ ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо турига қарши Конвенция (10.12.1984); 15) Мустақил мамлакатларда қабила турмуш тарзини олиб боровчи маҳаллий халқлар тўғрисида Конвенция (27.06.1989); 16) Ривожланиш ҳуқуқи тўғрисидаги декларация (04.12.1986); 17) Бола ҳуқуқлари тўғрисида Конвенция (20.11.1989); 18) Барча меҳнат муҳожирлари ва уларнинг оила аъзоларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқаро Конвенция (ICMW 18.12.1990); 19) Вена декларацияси (25.06.1993); 20) Пекин декларацияси (15.09.1995); 21) Инсон мажбуриятлари ва жавобгарлиги декларацияси (09.12.1998); 22) Маданий хилма-хиллик умумжаҳон декларацияси (02.11.2001); 23) Ногиронлар ҳуқуқлари Конвенция (13.12.2006); 24) Барча шахсларни зўрлик остида ғойиб бўлишидан ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенция (CPEd, 20.12.2006); 25) Маҳаллий халқлар

ҳақида декларация (13.09. 2007); 2008 йил 18 декабрда қабул қилинган Жинсий ориентация ва гендер идентификацияси тўғрисида декларация кабилар мисол бўлади. Ушбу халқаро ҳужжатларни мазмунида инсонни барча ҳуқуқлари олий қадрият сифатида тан олиниб, ушбу халқаро ҳужжатларнинг мазмуни таҳлил қилинганида биринчидан, болаларнинг ҳуқуқлари, асосий эркинликларини БМТнинг Низомига мувофиқ таъминлаш, уларни ватанга муҳаббат, қонунларни ҳурмат қилиш руҳида тарбияланишига шарт-шароитлар яратиш [11]; иккинчидан, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини (шахсий, ижтимоий-иқтисодий, мааданий ва бошқ.) бузилишиги йўл қўймаслик[12]; учинчидан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида фуқаролик ва шахсий ҳуқуқлар соҳасидаги яшаш ҳуқуқи; эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқи; қийноқ, шафқатсиз, инсонийликка зид ва шахс қадр-қимматини камситувчи муомала ва жазо турларидан эркин бўлиш ҳуқуқи; турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи; ҳаракатланиш эркинлиги ҳуқуқи; фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқи; маълумотлардан эркин фойдаланиш[13]каби етти ҳуқуқлар назарда тутилгани ва ушбу ҳуқуқлар асосий қомусимизда ҳам ўз аксини топгани; тўртинчидан, барча давлатларда қочоқлар муаммоларининг ижтимоий ва инсонпарварлик хусусиятини ҳисобга олиш, тинчликка қарши, ҳарбий жиноятлар ёки инсониятга қарши жиноятларнинг олдини олишда қочоқлар муаммоси билан боғлиқ давлатлар ўртасидаги ихтилофнинг олдини олиш чораларини кўрилиши; бешинчидан, шахсни жамиятда тутган ўрни, ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаб фуқаролиги бўлмаган шахс (апатрид) бўлиб қолишини олдини олиниши; олтинчидан, ҳар бир инсонга хос қадр-қиммат ва тенглик принципларига амал қилиш; шахснинг ирқи, жинси тили ёки динини ажратмасдан инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларига риоя этилиши; еттинчидан, шахснинг барча ҳуқуқлари ва эркинликларидан маҳрум қилиш тақиқланиши; саккиздан, инсон ва фуқаролар иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларидан доимий равишда фойдаланиши; тўққизинчидан, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини кафолатлаш давлат томонидан амалга оширилиши; ўнинчидан, аёлларга нисбатан жисмоний, руҳий, жинсий ва иқтисодий зўравонликлар содир этилишига йўл қўймаслик, гендер тенглиги асосида уларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш[14]; ўн биринчидан, шахсни бошқа шахс содир этган жинояти учун жазолаш, қўрқитиш, зўрлаш, ҳар қандай тусдаги камситишга асосланган қасддан кучли оғриқ ёки жисмоний ёхуд маънавий азоб берилиши қийнаш ҳисобланиб[15, С.27, 32], ушбу ҳаракатларни содир этган айбдор шахсга узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланаши; ўн иккинчидан, ҳар бир инсон якка ва жамоавий тартибда миллий ва халқаро миқёсдаги инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини тарғиб қилиши; ўн учинчидан, маданий хилма-хиллик асосида инсоннинг маданий ҳуқуқлари ва эркинликлари(муаллифлик ҳуқуқи, ижод эркинлиги ва бошқ.)[16]таъминланиши; ўн тўртинчидан, ногиронларнинг яшаш, фуқаролик, ҳуқуқий ҳимояланиш, таълим олиш, саломатликларини сақлаш, бошқалар билан тенг равишда меҳнат қилиш, бўш вақтини дам олиш ва спорт билан шуғулланишга сарфлаш, етарлича турмуш шароитига эга бўлиш ва ижтимоий ёрдам ҳуқуқлари эътироф этилган [17, 18] ва уларни амалга оширишнинг ҳуқуқий кафолатлари белгилангани; ўн бешинчидан, халқаро ҳуқуқ нормаларига биноан шахсларни зўрлик остида ғойиб бўлиши билан боғлиқ жиноятлар шахсга қарши жиноятлар ҳисобланиб, айбдор шахслар жиноят қонунчилигига кўра жавобгарликка тортилиши; ўн олтинчидан, БМТга аъзо ҳар бир давлат маҳаллий халқлар ҳуқуқлари (якка ва жамоавий ҳуқуқлар; маданий ҳуқуқлар; таълим, соғлиқни сақлаш, иш билан таъминлаш, тил ва бошқа ҳуқуқларга бўлган ҳуқуқлар)тан олиниши ҳақида умумий ҳулосаларга келинди.

Минтақавий халқаро ҳужжатлар. Статистик маълумотларга кўра, инсон ҳуқуқларига оид Америка, Африка, Европа, Осиё, Яқин Шарқ каби минтақаларда жами 25 та халқаро ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, шундан 5 таси декларация ва 20 таси конвенциялардир. Буларга: 1) Америка инсон ҳуқуқлари ва мажбуриятлари декларацияси (30.04.1948); 2) Қийноқларни олдини олиш ва жазолаш тўғрисидаги Америкалараро Конвенция (1949); 3) Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа Конвенцияси (3.09.1953); 4) Европа ижтимоий Хартияси (1961); 5) Инсон ҳуқуқлари ҳақида Америка Конвенцияси (1969); 6) Халқлар ва инсон ҳуқуқи ҳақида Африка Хартияси (1981); 7) Осиё халқлари ва ҳукуматларини

асосий вазифалари декларацияси (1983); 8) Қийноқ ва бошқа шафқатсиз ғайринсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ва жазони турини олдини олиш бўйича Европа Конвенцияси (1987); 9) Бола ҳуқуқлари ва фаровонлиги ҳақида Африка Хартияси (1990); 10) Исломда инсон ҳуқуқлари декларацияси (1990); 11) Озчилик тиллари ёки минтақавий тиллар бўйича Европа Хартияси (ECRML 05.11.1992); 12) Аёлларга нисбатан зўравонликни ва жазолаш турини олдини олиш ҳақида Америкалараро Конвенция (20.12.1993); 13) Миллий озчиликларни ҳимоя қилиш бўйича Европа Конвенция (01.02.1995); 14) Фуқаролик тўғрисида Европа Конвенцияси (1997); 15) Ногиронларнинг камситилишини барча шакллари бартараф этиш ҳақида Америкалараро Конвенция (1999); 16) Африкадаги аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги Африка халқлари ва инсон ҳуқуқлари хартиясига протокол (11.07.2003); 17) Араб инсон ҳуқуқлари Хартияси (22.05.2004); 18) Одам савдосига қарши кураш тўғрисидаги Конвенция (16.05.2005); 19) Шахсларни зўрлик остида ғойиб бўлишдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги Америкалараро Конвенция (29.06.2006); 20) Африка ёшлар Хартияси (30.06.2006); 21) Европа Иттифоқининг асосий ҳуқуқлари Хартияси (01.12.2009); Жануби-Шарқий Осиё давлатлари ассоциацияси инсон ҳуқуқлари декларацияси (ASEAN 2009); 22) Америка маҳаллий халқлар декларацияси (2016); 23) Гендер тенглиги ва ривожланиш протоколи (2018); 24) 2019 йил 30 июлда қабул қилинган Ногиронлик ҳақида Африка протоколи кабилар қабул қилиниб, ушбу ҳужжатларда инсон ва фуқароларнинг ёши, жинси, ижтимоий аҳволдан қатъий назар барча ҳуқуқ ва эркинликлари маҳаллий ва халқаро даражада кафолатлангани белгилаб қўйилди. Мазкур халқаро ҳужжатларнинг мазмуни таҳлил қилинганда биринчидан, минтавий халқаро ҳужжатлар дунёнинг беш минтқаларида: Америка, Африка, Европа, Осиё, Яқин Шарқ давлатлари ўртасида қабул қилинганлиги; иккинчидан, мазкур халқаро ҳужжатларда инсоннинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилиниши; учинчидан, барча тусдаги қийноқларни олдини олиш ва ушбу жиноятларни содир этган шахсларни қатъий жазоланиши каби масалалар ёритилгани; тўртинчидан, ёши, жинси, ирки, миллати, ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий аҳволдан қатъий назар турли тоифада шахсларни ҳуқуқлари ва эркинликлари халқаро ҳужжатлар билан кафолатланиши; бешинчидан, жамиятда эркак ва аёллар тенг бўлиб, уларнинг ҳуқуқлари ва эркинлари тенг равишда ҳимоя қилиниши ҳақида хулосага келинди.

Соҳасига кўра халқаро ҳужжатлар. Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфатларини таъминлашда жиноятчиликка қарши курашишнинг соҳаларига оид жами 115 та халқаро ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб халқаро ҳужжатларнинг таснифланишига кўра: 1,7 фоизи келишув; 13,2 фоизи конвенция; 32,4 фоизи шартнома; 52,7 фоизи битимлар; халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг соҳаларига кўра: 4,3 фоизи бевосита инсон ҳуқуқлари ва эркинликларни таъминлашга оид; 27,4 фоизи уюшган жиноятчиликка қарши курашиш; 12,3 фоизи терроризм, экстремизмга қарши курашиш; 3,6 фоизи қурол, ўқ-дори, портловчи моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши; 15,7 фоизи гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши кураш; 11,3 фоиз шахсларни қидириш, ушлаб бериш ва экстрадиция масалалари; 1,7 фоизи ахборот хавфсизлиги; 16,6 фоизи фуқаролик, савдо, оилавий ва жинсий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш; 3,6 фоизи жинсий жазолар ижро этилишини таъминлаш; 3,5 фоизи эса божхона соҳасидаги тезкор-қидирув фаолиятига оид маносабатларни тартибга солиди[19]. Мазкур халқаро ҳужжатларни мазмун-моҳияти таҳлил қилинганда биринчидан, халқаро ҳужжатларнинг таснифланишига кўра гуруҳларга ажратилганида бевосита инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфатларини таъминланишига биринчи навбатда алоҳида эътибор бериш; иккинчидан, тезкор-қидирув фаолиятига таалуқли жиноятчиликка қарши курашишнинг бошқа соҳаларига оид қабул қилинган халқаро ҳужжатлар (жиноятлар, қидирув иши, ахборот хавфсизлиги ва бошқ.) мазмуни бўйича тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилганида ҳам инсон ҳуқуқлари, эркинликларига риоя қилиш зарурлиги ҳақида хулоса қилинди.

Бундан ташқари, БМТ Бош Ассамблеяси халқаро ҳамжамияти томонидан 17.12.1979 йилда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг хулқ-атворининг стандарти сифатида эътироф этилган “Ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича мансабдор шахсларнинг хулқ-

атвор кодекси” (полиция кодекси) қабул қилинди. Ушбу кодексда ҳар қандай мамлакат полицияси ходимлари учун қуйидаги талабларга амал қилиши: аҳолининг потенциал заиф гуруҳларига (болалар, қариялар, қочоқлар, муҳожирлар, одам савдоси қурбонлари ва бошқ.) алоҳида эътибор бериш; полиция ходимлари жиноят содир этишда гумонланаётган, айбланаётган ёки жабрланган шахслар билан хушмуомалада бўлиш, уларнинг шаъни, кадр-қимматини камситмаслиги, уларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш ва ҳурмат қилиш, шахсий ҳаётига аралашмаслик; ушбу шахсларга зарурий мудофанинг чегарасидан четга чиқмасдан зарур ҳолларда куч ишлатиш; полиция ходимлари тинч юришлар, митингларда қатнашаётган шахсларга куч ишлатмаслик; қуролдан фойдаланиш, қўллаш тартибига риоя қилган ҳолда ишлатиш; фақат қонунда назарда тутилган асослар мавжуд бўлганида шахсларни ҳибсга олиш ва сақлаш; ҳибсга олинганларни жойлашган жойи ҳақида яқин қариндошларига хабар бериш, адвокатни таклиф этиш, тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини таъминлаш; ҳибсга олинганларни шаъни, кадр-қимматини камситмаслик, уларни дўппослаш ва бошқа қийнаш ҳолатларини амалга оширмаслик; полиция ходими ноқонуний буйруқларни бажармаслиги, акс ҳолда қонуний жавобгарликка тортилиши; полиция ходимлари қоидабузарлик ҳақида хабари бўлганида дарҳол бевосита юқори турувчи раҳбарига хабар бериши[20] таъкидланган. Фикримизча, тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича мансабдор шахсларни хулқ-атвор кодексида назарда тутилган муҳим қоидалар ва талабларга риоя қилиб, амалий фаолиятда тўғри татбиқ этилиши зарурдир.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда юқорида таъкидлаб ўтилган юздан ортиқ халқаро ҳужжатлар ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий тартибга солинишини таҳлил қилиш асосида қуйидагилар тафсия этилади:

тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар тизимида, аҳоли орасида тарғибот ва ташвиқот ишларини олиб боришда тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда тезкор-қидирув фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиниши тўрт гуруҳларга ажратилишини, инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларни амал қилиш ҳудудининг чегараси ва соҳасига кўра: универсал, минтақвий, соҳавий гуруҳларга бўлинишини тушунтириш;

ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича мансабдор шахсларнинг хулқ-атвор кодексида назарда тутилган барча давлат органларининг полиция ходимлари учун умумий тавсиявий қоидадан келиб чиқиб, тезкор-қидирув тадбирлари ўтказишда тезкор бўлинмаларнинг ходимлари қуйидаги 10 та муҳим қоида ва талабларга амалга қилиниши: а) ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда ёки бошқа ҳудудларда истиқомат қилаётган, доимий ёки вақтинча бандлиги таъминланган аҳолининг заиф, ночор, ногиронлиги бўлган, эҳтиёжманд қатлам вакиллари алоҳида эътибор қаратиш; б) жиноят содир этишда гумонланган ва айбланаётган шахслар билан профессионал касб этикаси қоидаларига риоя қилган ҳолда хушмуомала, самимий муносабатда бўлиш; в) жиноят содир этишда гумонланган ва айбланаётган, жиноятни содир этишга тайёргарлик кўраётган, режалаштирган, тергов ва суд органларидан яшириниб қидирувда юрган шахсларни қўлга олишда, агар улар фаол қаршилик кўрсатишганида зарурий мудофаа чегарасидан (яъни, етказилиши мумкин бўлган зарар олди олиниши мумкин бўлган зарар билан тенг ёки кам бўлиши) четга чиқмаган ҳолда қаршилик кўрсатиш; г) оммавий тадбирларда, намойиш ва митингларларда тинч ҳолатда иштирок этаётган фуқароларга жисмоний куч ишлатмаслик; д) қурол қўллаш тартиби ва асосларига биноан табель ва бошқа хизмат қуролидан фойдаланиш; е) фақатгина Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекснинг 221-моддасида кўрсатилган асосларга кўра шахсни ушлаб туриш; ё) Жиноят-процессуал қонунчилигига кўра, ушланган шахсларни яқинларига хабар бериш, ҳимоячи билан ҳоли учрашиш ва бошқа тиббий хизмат кўрсатилиши учун шароит яратиб бериш; ж) ушланган ва дастлабки эҳтиёт чораси қамоқ танланган

шахсларни шаъни ва қадр-қимматини камситмалик, қийнаш, зўрлик ишлатмаслик; з) тезкор-кидирув фаолиятини амалга ошириш вақтида ТҚФ орган раҳбари, прокурор, суд ва бошқа мансабдор шахс томонидан ноқонуний кўрсатма ва буйруқлар берилганида бажармаслик; и) ТҚФни амалга оширувчи органнинг тезкор бўлинмалари ходими хизмат фаолиятини амалга оширишда ҳуқуқбузарлик ва жиноят ҳақида хабар топса, яширмасдан орган раҳбарига ахборот бериши лозим деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, тезкор-кидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга оид халқаро ҳужжатларнинг моҳиятини билиш тезкор-кидирув фаолиятини тўғри ва самарали этишда ҳуқуқий манба бўлади деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Саалаев О.Б. Права человека и история их развития // Проблемы Науки. 2016. №10 (52). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-i-istoriya-ih-razvitiya> дата обращения: 07.07.2023. (Savlaev O.B. Human rights and the history of their development // Problems of Science. 2016. No.10 (52). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-i-istoriya-ih-razvitiya> date of application: 07.07.2023.)
2. Қосимов Б. Ўзбекистон ва Америка Қўшма штатларида суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш тенденциялари: қиёсий таҳлил: 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи UDC: 347.9 (042)(575.1) Б.40-52. (Kasimov B. Trends in ensuring the independence of judicial power in Uzbekistan and the United States of America: comparative analysis: 12.00.02 – constitutional law. Administrative law. Finance and customs law UDC: 347.9(042) (575.1) PP.40-52.)
3. Кадирова М. (2023). Жиноят процессуал мажбурлов чораларини қўллашни рақамлаштириш имкониятлари. Современные проблемы развития уголовно-процессуального права, 1(1), 81–87. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/criminal-procedure-law/article/view/17160>. (Kadirova M. (2023). Opportunities to digitize the use of Criminal Procedural coercion measures. Modern problems of the development of criminal Procedure Law, 1(1), 81-87. significantly from <https://inlibrary.uz/index.php/criminal-procedure-law/article/view/17160>)
4. Саидов А .Х. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ : Дарслик. – Тошкент: Konsauditin form Nashr, 2006. 400 б. (Saidov A .X. International human rights law: a textbook. - Tashkent: Konsauditin form Edition, 2006. 400 p.)
5. Хапчаев С.Т, Кокорев В.Г. Декларация независимости США: историко-правовой анализ предпосылок и последствий принятия // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. №16 (18). дата обращения: 07.07.2023. (Khapchaev S.T., Kokorev V.G. The Declaration of Independence of the USA: historical and legal analysis of the prerequisites and consequences of adoption // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. No.16 (18). date of application: 07.07.2023.)
6. Яковлева Л.И. Французская декларация прав человека и гражданина 1789 года: история принятия, предпосылки, уроки // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/frantsuzskaya-deklaratsiya-prav-cheloveka-i-grazhdanina-1789-goda-istoriya-prinyatiya-predposylki-uroki> дата обращения: 07.07.2023. (Yakovleva L.I. The French Declaration of Human and Civil Rights of 1789: the history of adoption, prerequisites, lessons // Bulletin of the Moscow University. Series 7. Philosophy. 2018. No.3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/frantsuzskaya-deklaratsiya-prav-cheloveka-i-grazhdanina-1789-goda-istoriya-prinyatiya-predposylki-uroki> date of application: 07.07.2023.)
7. Сайтбаев Т.Р., Акрамходжаев Б.Т. Ички ишлар органлари оператив-кидирув фаолиятининг ҳуқуқий асослари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 1995.

- Б. 6-11. (Saitbaev T.R., Akramkhodzhaev B.T. Legal basis of operational-search activities of internal affairs bodies. - Т.: Academy of the Republic of Uzbekistan, 1995. - P. 6-11.)
8. Хамдамов А.А., Саитбаев Т.Р., Гордеев С.Н., Рашитходжаев Р.Т. Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонунига шарҳ / Масъул муҳаррир Ш.Т. Икромов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.8. (Khamdamov A.A., Saitbaev T.R., Gordeev S.N., Rashithodjaev R.T. Comment on the law of the Republic of Uzbekistan "on operational-search activities" / editor-in-charge Sh.T. Ikromov. - Т.: Academy of the Republic of Uzbekistan, 2015. - P.8.)
 9. Гиясов Ш.К. Қасддан одам ўлдириш жиноятларини фош этишни такомиллаштириш: Юрид. фан. Бўйича фал. д-ри (PhD)дис.– Т., 2018. – Б.31. (Giyasov Sh.K. Improving the exposure of intentional homicide crimes: Yurid. fan. On Fal. D-RI (PhD)dis.- Т., 2018. - P.31.)
 10. Каримов В. Ўзбекистон Республикасининг "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида" қонунига илмий-амалий шарҳ / В.Каримов: Масъул муҳаррирлар Э.Т. Юлдашев, Е.В. Коленко. - Тошкент, 2021. – Б.15. (Karimov V. Scientific-practical review of the law of the Republic of Uzbekistan "on operational-search activities" / V.Karimov: editors in charge E.T. Yuldashev, E.V. Kolenko. - Tashkent, 2021. - P.15.)
 11. Ғулумжонов О.Р., Абдусаломов М.И. Бола ҳуқуқларига оид ҳалқаро нормалар классификацияси // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bola-u-u-lariga-oid-al-aro-normalar-klassifikatsiyasi> дата обращения: 07.07.2023. (Ghulomjonov O.R., Abdusalomov M.I. Oug International Classification of norms for Child Rights / / Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bola-u-u-lariga-oid-al-aro-normalar-klassifikatsiyasi> data obratsheniya: 07.07.2023.)
 12. Дадуани Т.Г. Сравнительный анализ положений резолюции ООН 96 (i) и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru>. дата обращения: 07.07.2023. (Daduanı T.G. Comparative analysis of the provisions of UN Resolution 96 (i) and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Series: Legal Sciences. 2011. No.4. URL: <https://cyberleninka.ru> . date of application: 07.07.2023.)
 13. Мўминжонов Б.Қ. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистон Конституцияси // Та'лим фидойилари. 2022. №7. (Muminzhonov B.GR. Universal Declaration of human rights and the Constitution of Uzbekistan // educational sacrifices. 2022. №7.)
 14. Миразимова Г.Ў., Хусанова Н.Қ. Хотин-қизларга нисбатан тайзиқ ва зўравонликнинг олдини олиш, уларга чек қўйишнинг ҳуқуқий асослари // Science and Education. 2022. №2. (Mirazimova G.O., Khusanova N.GR. The legal framework for preventing, ending taiziq and violence against women // Science and Education. 2022. №2.)
 15. Мамадаюпова В.Ш. Қийноққа қарши курашиш – инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг муҳим омили// Ҳуқуқий тадқиқотлар журналі. – 2020.– 5-махсус сон Б.27-32. (Mamadayupova V.Sh. Fight against Torture-an important factor in ensuring human rights// Journal of Legal Studies. – 2020.- Special number 5 p.27-32.)
 16. Капто А.С., Пережогина М.И. Вклад Юнеско в поощрение и преумножение культурного разнообразия // Социально-гуманитарные знания. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru>.дата обращения: 07.07.2023. (Kapto A.S., Perezhogina M.I. Unesco's contribution to the promotion and enhancement of cultural diversity // Social and humanitarian knowledge. 2019. No. 1. URL: <https://cyberleninka.ru>.дата addresses: 07.07.2023.)
 17. Волкова Г.Н. Конвенция ООН «О правах инвалидов» и эволюция российского законодательства // Народонаселение. 2014. №1 (63). URL: <https://cyberleninka.ru>. дата обращения: 07.07.2023. (Volkova G.N. The UN Convention "On the Rights of Persons with Disabilities" and the evolution of Russian legislation // Population. 2014. No. 1 (63). URL: <https://cyberleninka.ru> . date of application: 07.07.2023.)

18. Раҳмонова Х.Ш. Ногиронларни ҳимоя қилиш – олий кадрят (Ногиронликни ҳимоя қилувчи қонунчиликка бир назар) Scientific Progress // VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601 Uzbekistan www.scientificprogress.uz P.972-979. (Rahmonova X.Sh. Protection of people with disabilities - high value (a look at the legislation protecting disability) Scientific Progress // VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601 Uzbekistan www.scientificprogress.uz P.972-979.)
19. Бобомуродов Ф.Б. Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами // Масъул муҳаррир: ю.ф.д. проф. Б.Б.Муродов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2023. – 1212 б. (Bobomurodov F.B. Collection of international legal documents relating to operational-search activities of internal affairs bodies // editor in charge: Yu.F.d. Prof. B.B.Murodov. - T.: Academy of the Republic of Uzbekistan, 2023. – 1212 p.)
20. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml (Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Adopted by UN General Assembly Resolution 34/169 of December 17, 1979 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000